

Poverenje kao tržišni mehanizam: marketing odnosa u organskoj proizvodnji

Trust as a Market Mechanism: The Role of Relationship Marketing in Organic Production

Jelena Filipović¹ (korespond.), Aleksandra Stojanović¹, Milena Micevski², Ana Bogdanović³

Apstrakt: Predmet rada je uloga marketinga odnosa i poverenja kao ključnih tržišnih mehanizama u malim organskim hortikulturnim sistemima u Srbiji. Cilj istraživanja je analiza kako se tržišni odnosi razvijaju u kontekstima gde formalni marketinški instrumenti imaju minimalnu ulogu. Istraživanje je sprovedeno korišćenjem kvalitativne metode dubinskih intervjuova u kom je učestvovalo sedam proizvođača iz Vojvodine i Zapadne Srbije koji primenjuju održive proizvodne prakse. Rezultati pokazuju da proizvođači retko koriste oglašavanje i brendiranje, već stabilnu bazu kupaca grade kroz dugoročne interpersonalne odnose, preporuke i reputaciju. Održivost se ne komunicira kao promotivna tvrdnja, već funkcioniše kao implicitna vrednost proizvoda koja se potvrđuje kroz dosledan kvalitet i lični kredibilitet proizvođača. U tom postupku, poverenje se pokazuje kao ključni mehanizam za smanjenja percipiranog rizika i povećanje lojalnosti kod kupaca. Nalazi ukazuju na razvoj modela nazvanog „marketing bez marketinga“, a u kojem identitet proizvođača i relacijske veze zamenjuju formalne promotivne strategije. Rad doprinosi razumevanju alternativnih tržišnih modela u kojima poverenje ima veću ekonomsku vrednost od klasičnih marketinških aktivnosti i nudi implikacije za teoriju marketinga odnosa i održivog marketinga hrane.

Ključne reči: *marketing odnosa, hrana, organska proizvodnja, poverenje*

JEL klasifikacija: M31, Q13, D83

Abstract. The paper examines the role of relationship marketing and trust as key market mechanisms in small-scale organic horticultural systems in Serbia. The aim of the study is to analyse how market relationships evolve in contexts where formal marketing instruments play a minimal role. The research was conducted using a qualitative approach based on in-depth interviews with seven producers from Vojvodina and Western Serbia who implement sustainable production practices. The findings indicate that producers rarely rely on advertising or branding; instead, they build a stable customer base through long-term interpersonal relationships, word-of-mouth recommendations, and reputation. Sustainability is not communicated as an explicit promotional claim but functions as an implicit product value, validated through consistent quality and the personal credibility of producers. Within this process, trust emerges as a key mechanism for reducing perceived risk and increasing customer loyalty. The results point to the emergence of a model termed “marketing without marketing,” in which producer identity and relational ties substitute for formal promotional strategies. The study contributes to the understanding of alternative market models in which trust carries greater value than conventional marketing activities and offers implications for relationship marketing theory and sustainable food marketing.

Keywords: *relationship marketing, food, organic production, trust*

JEL Classification: M31, Q13, D83

¹ Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Republika Srbija, jelena.filipovic@ekof.bg.ac.rs, aleksandra.stojanovic@ekof.bg.ac.rs

² Copenhagen Business School, Kopenhagen, Danska, mmic.marktg@cbs.dk

³ Newcastle University Business School, Njukasl, Ujedinjeno Kraljevstvo, ana.bogdanovic@newcastle.ac.uk

1. Uvod

Tržišta organske hrane u poslednje dve decenije karakteriše istovremeni rast potražnje za održivim proizvodima i sve veća zabrinutost potrošača u vezi sa pouzdanošću tržišnih signala. U takvom okruženju poverenje postaje ključni mehanizam koji smanjuje percipirani rizik kupovine i omogućava funkcionisanje razmene, posebno u segmentima gde je kvalitet proizvoda teško neposredno proverljiv (Eden et al., 2008; Jürkenbeck, 2023). Ovo je naročito izraženo u malim organskim hortikulturnim sistemima i kratkim lancima snabdevanja, gde se tržišni odnosi često zasnivaju na direktnim interakcijama između proizvođača i potrošača (Marsden et al., 2000; Holloway et al., 2007).

Iako je u literaturi marketinga odnosa široko prepoznata uloga poverenja kao determinante lojalnosti i dugoročnih odnosa, znatno manje pažnje posvećeno je kontekstima u kojima poverenje delimično supstituiše formalne marketinške instrumente (Morgan & Hunt, 1994; Beverland, 2005). Posebno su nedovoljno istražena tržišta Jugoistočne Evrope, uključujući Srbiju, gde institucionalno poverenje može biti relativno niže, a lokalne mreže i interpersonalni odnosi imaju izraženiju ekonomsku funkciju.

U malim organskim sistemima u Srbiji uočava se specifičan tržišni obrazac u kojem proizvođači retko koriste oglašavanje, brendiranje ili intenzivne promotivne aktivnosti, ali ipak uspevaju da izgrade stabilnu bazu lojalnih kupaca. Slične obrasce beleže istraživanja alternativnih prehrambenih mreža, gde interpersonalno poverenje često zamenjuje formalne tržišne signale (Sage, 2003; Stojanović et al., 2010). Međutim, empirijski uvidi iz postsocijalističkih i institucionalno tranzicionih ekonomija ostaju ograničeni. Polazeći od navedenog jaza u literaturi, ovaj rad ispituje ulogu marketinga odnosa i poverenja u malim organskim hortikulturnim sistemima u Srbiji i analizira kako se tržišni odnosi razvijaju u kontekstima gde formalni marketinški instrumenti imaju ograničenu ulogu. Rad polazi od istraživačke pretpostavke da u ovim sistemima poverenje ne deluje samo kao relacijska varijabla, već kao fundamentalna tržišna infrastruktura koja omogućava stabilnost razmene.

U skladu sa tim, rad nastoji da odgovori na sledeća istraživačka pitanja:

- i) Kako proizvođači u organskoj hortikulturi u Srbiji grade i održavaju poverenje kupaca?
- ii) Koju ulogu imaju formalni naspram neformalnih marketinških mehanizama?
- iii) Na koji način se održivost komunicira u relacijama proizvođač–kupac?

Doprinos rada je trostruk. Prvo, pruža empirijske uvide iz nedovoljno istraženog regionalnog konteksta. Drugo, konceptualizuje model „marketinga bez marketinga“ u kome reputacija i relacijski kapital zamenjuju formalne promotivne strategije. Treće, proširuje teoriju marketinga odnosa ukazujući na situacije u kojima poverenje poprima sistemsku, infrastrukturnu ulogu u organizaciji tržišta.

2. Pregled literature

Marketing odnosa fokus stavlja na dugoročne, obostrano korisne odnose između proizvođača i potrošača. Prema klasičnoj teoriji poverenja i posvećenosti (Morgan & Hunt, 1994), poverenje (vera u pouzdanost i integritet partnera) i posvećenost (želja da se održi vredan odnos) jesu ključni faktori koji objašnjavaju uspešnost relacionog marketinga. Anisimova i Vrontis (2024) razlikuju kognitivno, „pojedinačno“, poverenje (usmereno na konkretne aktere, npr. poznatog lokalnog proizvođača) i afektivno, anonimno, poverenje (usmereno na šire kategorije kao što su oznake „organsko“ ili „održivo“). Njihova studija pokazuje da vrednosti potrošača snažno oblikuju poverenje u organsku hranu i da starost moderira ove odnose. Ovo je posebno važno u održivim tržištima hrane, gde se akteri često susreću u manjim, vrednosno orijentisanim zajednicama.

Preciznije, u alternativnim prehrambenim sistemima, literatura pokazuje da poverenje između proizvođača i potrošača zamenjuje klasične marketinške signale kao što su brendovi, oglašavanje ili

čak sertifikati (Sage, 2003; Eden et al., 2008; Stojanović, Ognjanov, & Filipović, 2010). Direktna prodaja, kratki lanci snabdevanja i ponovljene interakcije omogućavaju izgradnju interpersonalnog poverenja, koje smanjuje percepciju rizika i povećava lojalnost potrošača (Marsden et al., 2000; Holloway et al., 2007). Savremene studije ukazuju na koncept promocije u kojem se održivost ne komunicira eksplicitnim promotivnim porukama, već se ugrađuje u svakodnevne prakse, rutine i identitet proizvođača, koje potrošači prepoznaju kao autentične signale vrednosti (Mattas et al., 2022; Beverland, 2005; Hinrichs, 2000).

Veliki broj studija istražuje determinante poverenja u organsku hranu i njegov uticaj na ponašanje potrošača. Jürkenbeck (2023) nalazi da je poverenje u organske proizvođače vrlo raznoliko: oko četvrtine potrošača im veoma veruje, približno dve trećine je neodlučno, a oko 9–10% ne veruje. Visoko poverenje povezano je sa većim prihvatanjem reformulacije proizvoda (npr. smanjenje šećera, soli) i sa spremnošću da se prihvate manje promene u ukusu ako se time poboljšava zdravlje proizvoda. Morošan i saradnici (2025) pokazuju da znanje, poverenje i unutrašnja motivacija potrošača (zdravlje, ekologija) zajedno predviđaju kupovinu organske hrane. Poverenje deluje i direktno i indirektno, pojačavajući efekte vrednosti i motivacije. Prakash i saradnici (2023) proširuju Teoriju planiranog ponašanja uključivanjem poverenja, pogodnosti i ekološke brige kao dodatnih prediktora namere kupovine organske hrane. Poverenje se pokazuje kao jedan od najjačih činilaca. Hasan i saradnici (2023) u kontekstu mobilnih aplikacija za isporuku organske hrane nalaze da poverenje, zajedno sa percepcijom održivosti i društvenom podrškom, podstiče nameru upotrebe aplikacije i dugoročnu lojalnost.

Dodatno, marketing odnosa naročito je izražen u kratkim lancima snabdevanja hranom, lokalnim tržištima i alternativnim prehrambenim mrežama. Szűcs i Koncz (2020) pokazuju da poverenje u kratkim lancima snabdevanja kompenzuje više cene i manje količine: lokalni proizvođači moraju jasno da komuniciraju svoju pouzdanost, dok potrošači korišćenjem lokalnih mreža pružaju podršku ruralnom razvoju.

3. Metodologija istraživanja

Empirijsko istraživanje u Srbiji sprovedeno je u okviru šire kvalitativne studije usmerene na identifikaciju pokretača i barijera za usvajanje održivih hortikulturnih praksi. Istraživanje je zasnovano na metodologiji dubinskih polustrukturisanih intervju sa relevantnim akterima u sektoru hortikulture. Kriterijumi za uključivanje ispitanika u uzorak obuhvatali su: direktno učešće u hortikulturnoj proizvodnji (npr. voće, povrće, lekovito bilje) i aktivno angažovanje u održivim praksama hortikulture. Ovakav pristup omogućio je sveobuhvatan i heterogen uvid u različite proizvodne kontekste. Fokus na profesionalne proizvođače opravdan je njihovom ključnom ulogom u implementaciji održivih hortikulturnih praksi u proizvodnim sistemima, zbog čega je primenjen pristup namernog uzorkovanja. Ukupno je sprovedeno sedam intervju sa profesionalnim proizvođačima iz Srbije.

Intervjui su bili polustrukturisani i vođeni unapred razvijenim vodičem zasnovanim na COM-B modelu promene ponašanja (Michie, Van Stralen & West, 2011). Primena COM-B okvira omogućila je sistematsko ispitivanje: sposobnosti (capability) – znanja i veština proizvođača, prilika (opportunity) – institucionalnog, tržišnog i društvenog okruženja i motivacije (motivation) – refleksivnih i automatskih pokretača ponašanja. Ovakva teorijska utemeljenost povećava analitičku rigoroznost istraživanja i omogućava povezivanje nalaza sa savremenim pristupima promeni ponašanja u poljoprivredi. Intervjui su vođeni individualno, uz fleksibilnost za dodatna potpitanja radi produblivanja uvida u specifične proizvodne i tržišne kontekste.

Prikupljeni kvalitativni podaci transkribovani su i analizirani tematskom analizom, vođenom kategorijama proisteklim iz COM-B modela. Analiza je imala za cilj identifikaciju ključnih pokretača i

barijera za usvajanje održivih hortikulturnih praksi u srpskom kontekstu. Posebna pažnja posvećena je triangulaciji nalaza sa širim okvirom projekta i postojećom literaturom o bihevioralnim determinantama u poljoprivredi, čime je dodatno osnažena interpretativna validnost rezultata.

4. Rezultati istraživanja i diskusija

Analiza dubinskih intervjua sa organskim proizvođačima u Srbiji otkriva specifičan tržišni obrazac u kome poverenje funkcionira kao centralni koordinacioni mehanizam razmene. Nalazi ukazuju na razvoj modela koji prevazilazi klasične promotivne logike i oslanja se na identitet proizvođača, interpersonalne odnose i reputacione signale.

Izjave ispitanika ukazuju da oni održivost ne posmatraju primarno kao tržišnu strategiju, već kao normativno i identitetsko opredeljenje. Proizvodnja bez hemije i primena održivih praksi u njihovim narativima proizlaze iz ličnih vrednosti, profesionalnog etosa i dugoročnih porodičnih tradicija. Pojedini proizvođači eksplicitno naglašavaju emotivnu i vrednosnu dimenziju proizvodnje, dok drugi jasno razdvajaju profitnu logiku od sopstvenog proizvodnog izbora:

“Tako da ja ovaj moj posao nazivam da samo hazarderi mogu da rade, odnosno iz ljubavi.” (I3)

“Za organski status, to je više način života. Na primer, u našem našem slučaju, već decenijski se radi proizvodnja povrća i voća bez upotrebe hemije. Ja kad sam se uključio u proizvodnju, moj otac je išao na pijacu i radio, ja sam odlučio da uvedemo sertifikat da to što pričamo našim mušterijama na pijaci, da im dokažemo da je zaista bez upotrebe hemije. I onda smo 2013. doneli odluku da se uključimo u organsku proizvodnju i da počnemo sertifikaciju, da nastavimo kao što smo do sada radili samo sa dobijanjem sertifikata mi potvrđujemo naše reči koje pričamo o mušterijama.” (I4)

“Da hoću samo zaradu, radio bih drugačije.” (I7)

Ovakvi iskazi ukazuju da motivaciona struktura proizvođača prevazilazi instrumentalnu racionalnost tipičnu za konvencionalne tržišne modele. Nalazi su u skladu sa literaturom koja naglašava ulogu identiteta i vrednosti u alternativnim prehrambenim sistemima (Beverland, 2005; Hinrichs, 2000). U terminima marketinga odnosa, ovde se formira snažna osnova za razvoj afektivnog poverenja, jer potrošači percipiraju autentičnost proizvođača.

Drugi važan nalaz odnosi se na gotovo potpuno odsustvo formalnih promotivnih aktivnosti. Većina proizvođača ne koristi oglašavanje, brendiranje niti digitalni marketing, ali uprkos tome beleži rast baze kupaca. Kako jedna proizvođačica ističe: “Mi nemamo nikakvu reklamu, nigde se ne reklamiramo, ali svake godine nam raste broj korisnika, što je znak da su ljudi prepoznali da je taj proizvod dobar, da je kvalitetan, jer ima još proizvođača na tržištu, a opet mi svake godine imamo neki deo ljudi koji nam se novi javljaju.” (I1) Druga ispitanica ide i korak dalje, naglašavajući: “Ne bavimo se marketingom.” (I6) Ovaj obrazac potvrđuje postojanje onoga što se u ovom radu konceptualizuje kao „marketing bez marketinga“, odnosno, kao situacija u kojoj tržišni rast proizlazi iz reputacionih i relacijskih mehanizama, a ne iz planskih promotivnih aktivnosti. Ovi nalazi potvrđuju uvide Sage (2003) i Eden et al. (2008) da u kratkim lancima snabdevanja interpersonalni signali često zamenjuju formalne marketinške alate. U posmatranom kontekstu marketing ne nestaje, već se transformiše u relacijski i reputacioni proces.

Najizraženiji nalaz odnosi se na centralnu ulogu interpersonalnog poverenja, potvrđujući iste nalaze iz perspektive potrošača navedene u studiji Filipović, Veljković i Ognjanov (2021). Proizvođači dosledno opisuju svoje tržište kao mrežu stabilnih, dugoročnih odnosa sa kupcima, kroz sledeće tipične tvrdnje:

“Kupci nam veruju.” (I6)

“Kod organske proizvodnje je veoma interesantno to što se ljudi vežu za svog proizvođača... imamo ljude koji godinama redovno naručuju... stvorio se i prijateljski odnos.” (I1)

Ovakvi rezultati potvrđuju teoriju poverenja i posvećenosti (Morgan & Hunt, 1994), a u analiziranom kontekstu poverenje ima višestruku funkciju: smanjuje percipirani rizik kupovine, zamenjuje formalne signale kvaliteta, podstiče ponovljene kupovine i generiše usmenu preporuku. Navedeni nalazi su konzistentni sa studijama o kratkim lancima snabdevanja (Marsden et al., 2000; Holloway et al., 2007), ali ukazuju na još izraženiju personalizaciju odnosa u srpskom kontekstu.

Posebno važan dobijeni uvid odnosi se na način komunikacije održivosti. Proizvođači retko koriste eksplicitne ekološke tvrdnje; umesto toga, održivost funkcioniše kao implicitni signal kvaliteta. Ispitanici dosledno pojašnjavaju logiku implicitnog signaliziranja:

“Ne objašnjavam kupcima šta je održivost.” (I6)

“To [održivost] se vidi kroz kvalitet.” (I2)

“Proizvod govori sam za sebe.” (I7)

Ovaj obrazac teorijski je značajan jer pokazuje prelazak sa deklarativne održivosti na performativnu održivost – vrednost se ne komunicira kroz poruke, već kroz konzistentno iskustvo proizvoda i lični kredibilitet proizvođača. Nalazi su u skladu sa konceptom autentičnosti u marketingu hrane (Beverland, 2005) i sa novijim radovima (Mattas et al., 2022) koji ukazuju da u vrednosno orijentisanim tržištima implicitni signali mogu biti uverljiviji od eksplicitne promocije.

5. Zaključci, implikacije i ograničenja istraživanja

Ovaj rad je ispitao ulogu marketinga odnosa i poverenja u malim organskim hortikulturnim sistemima u Srbiji. Nalazi pokazuju da poverenje u posmatranom kontekstu ne funkcioniše samo kao relacijska varijabla, već kao ključna tržišna infrastruktura koja omogućava stabilnost razmene u uslovima minimalne upotrebe formalnih marketinških instrumenata. Identifikovan je alternativni tržišni režim zasnovan na četiri međusobno povezana elementa: (1) identitetski vođenoj proizvodnji, (2) odsustvu formalne promocije, (3) stabilnim interpersonalnim odnosima i (4) implicitnoj komunikaciji održivosti. U ovom modelu ekonomska vrednost generiše se pre svega kroz reputaciju proizvođača i relacijski kapital, a ne kroz klasične promotivne aktivnosti. Posebno je značajno da se održivost retko komunicira eksplicitno; ona se potvrđuje kroz konzistentan kvalitet proizvoda i lični kredibilitet proizvođača. Rad proširuje teoriju marketinga odnosa pokazujući da u malim, vrednosno orijentisanim, prehrambenim sistemima poverenje može delimično supstituisati tradicionalne marketinške mehanizme.

Na praktičnom planu, nalazi ukazuju da mali organski proizvođači mogu graditi konkurentsku prednost kroz: dosledan kvalitet proizvoda, transparentnost proizvodnih praksi, dugoročne odnose sa kupcima i lični kredibilitet proizvođača. Za donosiocje politika, rezultati sugerišu da sertifikacioni sistemi i oznake kvaliteta treba da budu komplementarni interpersonalnom poverenju, posebno u kontekstima nižeg institucionalnog poverenja. Takođe, digitalne platforme u sektoru organske hrane treba da razvijaju mehanizme koji mogu replicirati elemente ličnog odnosa između proizvođača i potrošača.

Na kraju, studija ima i par ograničenja. Prvo, zasniva se na malom, namerno odabranom uzorku proizvođača, što ograničava mogućnost generalizacije rezultata. Drugo, analiza obuhvata isključivo perspektivu proizvođača, bez uvida potrošača i drugih aktera u lancu snabdevanja. Buduća istraživanja treba da uključe potrošačku perspektivu, longitudinalni pristup i komparativne analize u drugim zemljama Jugoistočne Evrope. Posebno je važno ispitati kako se elementi relacijskog poverenja mogu preneti u digitalno okruženje.

Acknowledgment: This paper is based on research undertaken as part of Horizon Europe Project Hort2thefuture.

Reference

- Anisimova, T., & Vrontis, D. (2024). *The food you can trust: The moderating role of age in the relationship between consumer values and organic food trust*. *Journal of Business Research*, 182, 114803. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114803>
- Beverland, M. B. (2005). *Crafting brand authenticity: The case of luxury wines*. *Journal of Management Studies*, 42(5), 1003–1029. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00530.x>
- Filipović, J., Veljković, S., & Ognjanov, G. (2021). *Percepcija oznaka i proizvoda organskog porekla na srpskom tržištu*. *Marketing*, 52(1), 23-31.
- Hasan, M. M., Al Amin, M., Arefin, M. S., & Mostafa, T. (2024). Green consumers' behavioral intention and loyalty to use mobile organic food delivery applications: the role of social supports, sustainability perceptions, and religious consciousness: Md. M. Hasan et al. *Environment, Development and Sustainability*, 26(6), 15953-16003.
- Hinrichs, C. C. (2000). *Embeddedness and local food systems: Notes on two types of direct agricultural markets*. *Journal of Rural Studies*, 16(3), 295–303. [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(99\)00063-7](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(99)00063-7)
- Holloway, L., Kneafsey, M., Venn, L., Cox, R., Dowler, E., & Tuomainen, H. (2007). Possible food economies: A methodological framework for exploring food production–consumption relationships. *Sociologia Ruralis*, 47(1), 1–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2007.00427.x>
- Jürkenbeck, K. (2023). Consumer trust in organic food producers and its influence on consumers' attitudes toward food reformulation and its sensory consequences. *Food and Humanity*, 1, 793-799. <https://doi.org/10.1016/j.foohum.2023.07.031>
- Marsden, T., Banks, J., & Bristow, G. (2000). Food supply chain approaches: Exploring their role in rural development. *Sociologia Ruralis*, 40(4), 424–438. <https://doi.org/10.1111/1467-9523.00158>
- Mattas, K., Tsakiridou, E., Karelakis, C., Lazaridou, D., Gorton, M., Filipović, J., ... & Veneziani, M. (2022). Strengthening the sustainability of European food chains through quality and procurement policies. *Trends in Food Science & Technology*, 120, 248-253.
- Michie, S., Van Stralen, M. M., & West, R. (2011). The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. *Implementation science*, 6(1), 42.
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20–38. <https://doi.org/10.1177/002224299405800302>
- Moroşan, E., Popovici, V., Popescu, I. A., Daraban, A., Karampelas, O., Matic, L. M., ... & Nitescu, M. (2025). Perception, trust, and motivation in consumer behavior for organic food acquisition: An exploratory study. *Foods*, 14(2), 293. <https://doi.org/10.3390/foods14020293>
- Prakash, G., Singh, P. K., Ahmad, A., & Kumar, G. (2023). Trust, convenience and environmental concern in consumer purchase intention for organic food. *Spanish Journal of Marketing-ESIC*, 27(3), 367-388. <https://doi.org/10.1108/SJME-09-2022-0201>
- Sage, C. (2003). Social embeddedness and relations of regard: Alternative 'good food' networks in south-west Ireland. *Journal of Rural Studies*, 19(1), 47–60. [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(02\)00044-X](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(02)00044-X)
- Stojanović, Ž., Ognjanov, G., & Filipović, J. (2010). Traditional food and its implications for development of rural tourism in Serbia. *Economic of Agriculture*, 57(2), 352-358.
- Szűcs, A., & Koncz, G. (2020). The role of trust in short food supply chains. *Acta Carolus Robertus*, 2020, 99-106. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.303968>
- Thompson, C. J., & Coskuner-Balli, G. (2007). Countervailing market responses to corporate co-optation and the ideological recruitment of consumption communities. *Journal of Consumer Research*, 34(2), 135–152. <https://doi.org/10.1086/519143>